

RIVOJLANGAN DAVLATLARNING ELEKTR ENERGIYASI VA KABEL LINIYALARINI
RIVOJLANTIRISHGA YANGI YONDASHUVLAR

Mo'minov Ziyodbek Umidjon o'g'li

Toshkent Davlat Texnika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574372>

Annotatsiya. Ushbu tezisda elektr energiyasi tarmoqlarining insonlar va jamiyat hayotida tutgan beqiyos o'rnini va rivojlangan mamlakatlarda elektr energiyasi va kabel liniyalarini rivojlantirish uchun yangi yondashuvlar va usullar haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tganman.

Kalit so'zlar: Smart Grid, Asosiy atributlar, elektr energiya uzilishlari, elektr energiyasini saqlash bloklari

NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ELECTRICITY AND
CABLE LINES IN DEVELOPED COUNTRIES

Abstract. In this thesis, I gave brief information about the incomparable role of electricity networks in people's and society's life and new approaches and methods for the development of electricity and cable lines in developed countries.

Key words: Smart Grid, Basic attributes, power outages, power storage units.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Аннотация. В данной дипломной работе я дал краткие сведения о несравненной роли электроэнергетических сетей в жизни людей и общества, а также о новых подходах и методах развития электроэнергетики и кабельных линий в развитых странах.

Ключевые слова: Smart Grid, основные характеристики, перебои в подаче электроэнергии, накопители энергии.

Insoniyat hayoti davomida tabiat tomonidan minglab yillardan beri to'plangan energiyadan foydalanib kelmoqda. Bunda ushbu energiyadan foydalanish usullari, undan maksimal samaradorlik olish maqsadida doimo takomillashib bormoqda. Energetika insoniyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari energiya sarfi bilan chambarchas bog'liqdir.

Bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nafaqat bizning mamlakatimizda balki rivojlangan barcha davlatlarda elektr energiya va kabellarni rivojlantirishga, yangi liniyalar qurish va takomillashtirishga juda katta etibor berilmoqda. Bunda ular ko'proq Smart Grid usulidan foydalanmoqdalar. Bu usul quyidagilardan iborat:

- -elektr energiya uzilishdan keyin o'z-o'zini davolash qobiliyati

- -iste'molchi tarmog'i ishida faol ishtirok etish imkoniyati
- -tajavuskorlar tomonidan jismoniy va kiber aralashuvlarga tarmoqning qarshiligi
- -uzatiladigan elektr energiyasining talab qilinadigan sifatini ta'minlash
- -ishlab chiqarish manbalari va elektr energiyasini saqlash bloklarining sinxron ishlashini ta'minlash
- -yangi yuqori texnologiyali mahsulotlar va bozorlarning paydo bo'lishi
- -butun energetika tizmining samaradorligini oshirish

Rivojlanish masalalari bilan shug'ulanuvchi Yevropa Komissiyasiga ko'ra energiya sohasidagi texnologiya platformasi, Smart Grid ishining quydagi jihatlari bilan tavsiflanishi mumkin.

- -Moslashuvchanlik. Elektr energiyasi tarmoq iste'molchilarning ehtiyojlariga moslashishi kerak
- -Mavjudligi. Tarmoq yangi foydalanuvchilar uchun ochiq bo'lishi kerak va foydalanuvchi yaratuvchi manbalar global tarmoqqa yangi ulanishlar sifatida harakat qilishi mumkin
- -Ishonchlilik. Tarmoq xafsizlik va sifatni kafolatlashi raqamli davr talablariga muvofiq elektr energiyasini yetkazib berishi kerak
- -Iqtisodiy. Smart Gridni qurishda innaovatsiyon texnologiyalar va samarali tarmoq faolyatini boshqarish va tartibga solish.

Ushbu xususiyatlardan kelib chiqqan holda, intellektual tarmoqqa ishlab chiqaruvchi manbalar va elektr inshootlariga ulangan dasturiy va apparat istemolchilari shuningdek ishonchli va yuqori sifatni ta'minlaydigan axborot, tahliliy va boshqaruv tizimlari to'plami sifatida aniq ta'rif berish mumkin. Elektr energiyasini manbadan qabul qiluvchiga kerakli vaqtda va kerakli miqdorda uzatish.

Rivojlangan mamlakatlardagi yuqorida keltirilgan kabel linyalaridagi yo'qotishlar va energiya tejash tadbirlarining tahlili ikki vaqt bosqichiga ega ekanligini ko'rsatadi. Boshlang'ich bosqichda (3-4 yilga mo'jallangan), katta sarf-xarajat talab etiladigan, kabel linyalaridagi yo'qotishlar va energiya resurslarini vaqtinchalik iqtisod qilish, ratsional foydalanish bo'yicha tadbirlar amalga oshiriladi. Bu hisobga olish va nazorat vositalarini takomillashtirish bo'yicha tashkiliy choralar (rejali va qonuniy), energiyadan foydalanishda iste'molchi va ishlab chiqaruvchilarning mas'uliyatini oshirishdan iboratdir.

Ikkinchi bosqichda, energiya tejash siyosatining bosh choralari, bu yangi kabel linyalaridagi yo'qotishlar va energiya tejash texnologiyalarini ommaviy tatbiq etish bo'lib, shu bilan birga

eskirgan jihozlarni almashtirish, harakatdagi ishlab chiqarish-ni rekonstruksiya qilish, mahsulot-material sig'imlilikini pasaytirish va nisbatan past bo'lgan energiya sig'imli materiallarni qo'llash, transport sxemalarini ratsionalizat-siyalash, amaldagi binolar fondining issiqlik izolatsiyasi darajasini oshirish, solishtirma energiya sig'imini pasaytirish maqsadida soha iqtisodi tuzilmasini o'zgartirishlardan iborat. Xalq xo'jaligi uchun energiya tejash siyosatini amalga oshirishning birinchi bosqichi muhimligi bilan bir qatorda, uning ikkinchi bosqichi energiya samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishi ekanligini alohida qayd etish kerak.

Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda energiya tejamkorlik siyosatini amalga oshirish katta iqtisodiy va qonuniy choralarni qabul qilish yo'li bilan amalga oshirilgan. Shuni hisobga olib energiya tejash siyosati samaradorligini ta'minlash uchun barcha energiya resurs iste'molchilari va yetkazuvchilarini qonuniy va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizimini ko'zda tutish kerak. Asosiy diqqatni material resurslaridan qidirib topishga qaratish kerak.

Energiya tejash tadbirlarini o'tkazishda ta'rif hosil qilish va moliyalashtirish masalalari o'ta muhim hisoblanadi. Iste'molchilarda energiya tejashni rag'batlantirish uchun energiya tejamlovchi ta'riflash siyosatini bosqichma-bosqich tatbiq etish zarur. Energiya tejashning an'anaviy moliyaviy manbai bo'lib, korxonalarining o'z mablag'lari xizmat qiladi. Energiya tejashning muhim manbai, investitsiyalarining kreditlari bo'lishi kerak. Yana bir investitsiya manbai, energiya ishlab chiqaruvchi korxonalarining elektrostansiyalarning foydasidan va abonent to'lovlaridan hamda boshqa manbalardan tushgan mablag'dan yaratilgan energiya tejash fondlaridir. Energiya tejash dasturini muvaffaqiyatli bajarishi energiya tejamkorlik tadbirlarga sarf etilgan mablag'lardan katta foyda olish ishlarini tashkillashtirish va rejalashtirish dasturiga bog'liq.

Xulosa o'rnida aytish kerakki qanchalik ko'p elektr energiyasi liniyalari qurilmasin ularni tejash va bir kun tugab qolishini har doim yodda tutish lozim. Chunki ortiq hayotimizning bir parchasiga aylandi elektr tarmoqlari. Ularsiz hayotni tasavvur etib bo'lmaydi.

REFERENCES

1. <https://elibrary.namdu.uz/30%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%80/30.%20Energiya%20tejamkorlik%20asoslari.%20Xoshimov%20F.%20A.pdf>
2. Energiya tejamkorlik asoslari .F.A.Hoshimov, A.D. Taslimov "Toshkent "Voriz" nashriyoti" 2014